

УДК 331.25

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

БАЙМУРАТОВ АБДИМИТАЛИП АБДИЛЛАЕВИЧ

кандидат экономических наук доцент, Ошский Технологический Университет.
Кыргызская Республика, г.Ош.

АТТОКУРОВ РАСУЛ МУХИДИНОВИЧ

Магистрант 2-курса. гр.Фикз1-24. Ошского Технологического Университета.
Кыргызская Республика, г.Ош

***Аннотация.** В статье представлен анализ пенсионной системы Кыргызской Республики. В соответствии с целью исследования выявляются проблемы пенсионного обеспечения, такие как низкий уровень пенсионного обеспечения в стране, пенсионное обеспечение мигрантов и влияние теневой экономики на пенсионное обеспечение; далее излагаются пути решения указанных проблем, а также необходимость учета инфляции в процессе индексации пенсионного обеспечения. В статье представлен анализ пенсионной системы Кыргызской Республики. В соответствии с целью исследования выявляются проблемы пенсионного обеспечения, такие как низкий уровень пенсионного обеспечения в стране, пенсионное обеспечение мигрантов и влияние теневой экономики на пенсионное обеспечение; далее излагаются пути решения указанных проблем, а также необходимость учета инфляции в процессе индексации пенсионного обеспечения.*

***Ключевые слова:** пенсионное социальное страхование; накопительная система; пенсионное обеспечение мигрантов; трудовая миграция, индексация пенсии; теневая экономика.*

Введение. Главными целями государственного пенсионного социального страхования являются поддержание уровня жизни пенсионеров и компенсация части утраченного ими заработка. Одной из основных проблем граждане Кыргызстана считают маленькие зарплаты и пенсии. Сегодня один работник содержит больше одного пенсионера, притом, что средняя продолжительность жизни увеличивается. Поэтому, чтобы обеспечить каждому гражданину страны достойную, беззаботную старость, нужно начинать искать выгодные финансовые решения к улучшению пенсионного обеспечения в стране. Солидарная система уже давно не оправдывает себя, ведь в Кыргызстане растет число официально зарегистрированных безработных, как и тех, кто работает без официального трудоустройства и получает зарплату «в конвертах». Есть и большое количество граждан, которые получают минимальную заработную плату или выехали на заработки в другую страну. Все эти категории не пополняют копилку Пенсионного фонда, и в будущем их старость остается необеспеченной. Как же мотивировать людей на отчисления в пенсионный фонд и развить пенсионную грамотность населения? Для этого необходимо искать дополнительные источники устранения несовершенств пенсионного обеспечения и несоответствия размера пенсий минимальному уровню жизни в стране.

Проблемы пенсионного обеспечения являются темой многих исследователей Кыргызстана. Они нашли отражение в работах А. Халикова, Г. Тентимишова (2019) [1], Р. Асизбаева (2008) [2], Д.Чотонова (2018) [3]. В этих исследованиях вопросы пенсионного обеспечения разработаны глубоко, но проблема остается актуальной и по сей день.

Пенсионная система Кыргызской Республики состоит из трех компонентов: государственная обязательная солидарная пенсионная система; обязательный накопительный компонент; добровольная индивидуальная накопительная система. Первый компонент состоит из солидарной пенсионной системы, которая включает базовую часть пенсии, первую

и вторую страховые части пенсий. Второй компонент обязателен для граждан Кыргызской Республики, работающих в организованном секторе (в государственных учреждениях, частных компаниях различной организационно-правовой формы). Граждане перечисляют страховые взносы на накопление в размере 2% от фонда заработной платы. Третий, «добровольный», накопительный компонент включает в себя добровольную индивидуальную накопительную схему. Таким образом, общая пенсия состоит из трех частей: базовой, страховой и накопительной. Базовая гарантируется государством лицам, имеющим установленный страховой стаж, который составляет 20/25 лет для мужчин и соответственно женщин. Установленный правительством размер базовой части сегодня – это 1780 сом. Страховая пенсия состоит из двух частей. В первой учитываются стаж и заработная плата до 1996 г. Во второй – после 1996 г., включая все взносы за период трудовой деятельности, среднемесячный заработок, сумму накоплений. Все отчисления учитываются на личном страховом счете, согласно которым и начисляется пенсия. Личный страховой счет (ЛСС) имеет персональный идентификационный номер, присвоенный застрахованному лицу. Накопительная часть пенсии формируется за счет двухпроцентного взноса на личный лицевой счет, на который начисляется инвестиционный доход на протяжении трудовой деятельности и отчислений.

Накопительный компонент был введен в 2010 г. для стимулирования пенсионной системы. Он работает на тех плательщиков взносов, которые участвуют в системе пенсионного страхования открыто и прозрачно. Социальные отчисления в Кыргызстане составляют в совокупности 27,25% от фонда оплаты труда, из которых 10% (2% в ГНПФ и 8% солидарные отчисления) оплачиваются работником. 17,25% от фонда оплаты труда выплачиваются работодателем: 15% – в пенсионный фонд (солидарные отчисления, то есть на выплату пенсий нынешних 78 пенсионеров); 2% – в фонд обязательного медицинского страхования; 0,25% – в фонд оздоровления трудящихся.

Доходы бюджета Социального фонда Кыргызской Республики за 2024 год
(тыс. сомов) **Таблица.1.**

Наименование	Бюджет на 2024 год	Исполнение бюджета за 2024 год
Всего доходов	110 263 864,7	115 241 601,7
в % к ВВП	7,8	7,6
в том числе:		
Пенсионный фонд	100 627 010,9	104 551 388,2
Государственный накопительный пенсионный фонд	4 031 611,5	4 782 375,3
Фонд обязательного медицинского страхования	4 987 863,6	5 248 941,0
Фонд оздоровления трудящихся	617 378,7	658 897,2
Всего расходов	108 173 827,0	108 063 384,3
в % к ВВП	7,6	7,1
в том числе:		
Пенсионный фонд	98 452 613,4	97 591 406,9
Государственный накопительный пенсионный фонд	4 031 611,5	4 782 375,3
Фонд обязательного медицинского страхования	5 045 951,0	5 045 951,0

Фонд оздоровления трудящихся	643 651,1	643 651,1
Профицит/дефицит	2 090 037,7	7 178 217,4
ВВП	1 414 726 700,0	1 523 235 800,0

Расходы бюджета Социального фонда Кыргызской Республики за 2024 год (тыс. сомов)

Таблица 2.

Наименование	Бюджет на 2024 год	Исполнение бюджета за 2024 год
Доходы	110 263 864,7	115 241 601,7
Взносы/отчисления на социальное обеспечение и социальные нужды	69 099 067,1	73 777 581,2
Полученные официальные трансферты	39 367 243,7	39 367 243,7
Неналоговые доходы	1 797 553,9	2 096 776,8
Расходы	108 173 827,0	108 063 384,3
Итого операционные расходы	108 110 927,0	108 002 599,1
Заработная плата	812 458,6	812 408,7
Взносы в Социальный фонд	122 880,9	122 470,2
Расходы на служебные поездки	17 500,0	15 705,5
Услуги связи	10 200,0	9 314,6
Арендная плата	5 735,7	5 735,6
Транспортные услуги	18 078,8	17 707,2
Приобретение прочих товаров и услуг	28 700,0	28 549,5
Расходы на текущий ремонт имущества	8 600,0	7 154,1
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей	18 500,0	17 745,8
Приобретение угля и других видов топлива	3 486,2	3 334,8
Приобретение услуг по охране	6 475,7	6 439,6
Расходы на оплату услуг банков	18 084,4	17 391,1
Расходы на оплату услуг по выплате пенсий и пособий	705 087,1	663 019,7

Развитие экономики Кыргызской Республики определяется большой долей неформального сектора, преобладанием сельского хозяйства, массовой трудовой эмиграцией и ростом зависимости потребления от денежных переводов мигрантов из-за границы. Эти факторы определяют социальное обеспечение, в том числе и пенсионную систему республики. Следствием этого является низкий уровень пенсионного обеспечения населения [14]. Количество пенсионеров в Кыргызстане ежегодно увеличивается в среднем на 20 тыс. человек (рис. 1). Сегодня пенсионеры составляют 10,4% населения страны, 68% из них проживают в сельской местности. Практически полный охват пожилых людей пенсиями по старости достигается за счет минимальных квалификационных требований (25 лет для мужчин и 20 лет

для женщин). С каждым годом в стране средний размер пенсии растет, в то время 1. Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным

**Основные показатели пенсионного обеспечения
(Численность получателей пенсий - всего на конец года) Таблица 3 .**

	2019	2020	2021	2022	2023
Численность пенсионеров, приходящаяся на 1000 населения, человек	110	111	112	113	116
Численность занятых в экономике, приходящихся на одного пенсионера, человек	3.4	3	3.2	3.2	—
сомов	5 960.1	6 101.6	6 412.8	8 114.3	9 379.7
в процентах к предыдущему году	103.5	102.4	105.1	126.5	115.6
сомов	4 286.7	4 785.4	5 580.4	—	—
в процентах к предыдущему году	100.1	111.6	116.6	128.6	95
с прожиточным минимумом пенсионера	139	127.5	114.9	113	137.6
со средним размером начисленной заработной платы	34.6	33	30.1	30.1	—
Реальный размер назначенных месячных пенсий, в процентах к предыдущему году	102.2	96.3	93.9	93.9	104.3

Другим направлением увеличения отчислений в пенсионный фонд, в том числе и доходов пенсионного фонда является легализация теневой экономики. Молодые и трудоспособные граждане должны начать уже сегодня заботиться о своем будущем, платить налоги и страховые взносы. Можно, конечно, восстановить стаж, но оплатить одной суммой, очень затруднительно. Лучше ежемесячно выделять часть заработка на страхование от старости и быть обеспеченным пенсией. Еще можно ежемесячно производить добровольную уплату страховых взносов, тогда будет идти стаж и накапливаться пенсия. Кроме этого, Соцфонд полагает, что снижение тарифов поможет вывести из тени малый и средний бизнес. «При численности сотрудников от 5 и выше взносы работодателя упадут с 17,25 до 12%. Для работника взнос (10%) не снизится, так как это его пенсия, и он сам должен быть заинтересован в этом. При наличии более 15 сотрудников взносы снизятся до 4%», – рассказывает о планируемых изменениях заместитель главы Соцфонда Джуматаева [16]. Простое снижение размера взносов, возможно, не поможет вывести МСБ из тени, поэтому нужно вести комплексную работу совместно с ГНС.

По предварительным данным, на 1 января 2025 года численность пенсионеров достигла 797,4 тыс. человек, что на 105,8 тыс. больше, чем в 2020 году. Средний размер пенсии после повышения с 1 октября 2024 года составил 10 695 сомов, что почти в два раза выше, чем в 2020 году (5 665 сомов).

Необходимо усилить контроль за ККМ, налоговое администрирование, рейдовые проверки. Неформальные трудовые отношения, возможно, и приносят частичную выгоду от неуплаты страховых взносов, но лучше получать пенсию (а чем больше взносы, тем выше пенсия), чем социальное пособие в фиксированном размере (1,5 тыс. сом.). При этом не

следует забывать, что сами взносы индексируются на инфляцию, и пенсия индексируется на инфляцию и рост заработной платы.

Выводы В целом к проблеме низкого пенсионного обеспечения нужно подходить комплексно, решая такие вопросы, как: 1) легализация теневой экономики путем снижения ставок социальных отчислений для малого и среднего бизнеса, таким образом, способствующего выходу многих компаний из тени и увеличению бюджета социального фонда; 2) повышение зарплат, создание рабочих мест и регулирование оттока мигрантов; 3) при индексации пенсии принимать во внимание уровень инфляции и рост средней заработной платы в республике; 4) поднятие пенсионной грамотности населения и увеличение вовлеченности в пенсионную систему, а также регулирование тарифной политики для фермеров.

Что касается предложенной Соцфондом пенсионной реформы, то она должна в полной мере решать вопросы нехватки источников пенсионного обеспечения и увеличения пенсионных активов. Такие изменения в пенсионной системе приведут к более справедливому начислению и индексированию пенсий. К тому же гражданам нашей республики нужно понимать, что поднятие пенсионного обеспечения – это задача не только государства, но и общества. Поэтому молодые и трудоспособные граждане должны начать уже сегодня заботиться о своем будущем, платить налоги и страховые взносы.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Халикова, А., Тентимишова, Г. (2019). “Проблемы пенсионного обеспечения трудовых мигрантов Кыргызстана”. Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. № 2(25), с. 231-234. – EDN NTOCQF.
2. Асизбаев, Р. (2008). «Пенсионное страхование как приоритетное направление в социально-экономической политике в Кыргызской Республике». Экономический вестник. №3, с. 5-10.
3. Чотонов, Д. (2018). «Пути совершенствования государственного регулирования пенсионной системы». Сборник материалов II международной научной конференции студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры. Воронеж, 30 ноября 2017 года / Под ред. С.П.Федосовой. Воронеж: «Научная книга», с. 424-428. – EDN YXOLVY.

Нормативно правовые акты КР:

4. Закон "О Социальном фонде КР" от 2 августа 2004года.
5. Закон "О государственном пенсионном социальном страховании КР" от 21 июля 1997.
6. В редакции от 27 апреля 2018 года N 43
7. Закон КР «О гарантированных государственных минимальных социальных стандартах»
8. г. Бишкек, 26. 05. 2009. № 170
9. Закон КР «О содействии занятости населения» от 3 августа 2015 года № 214 (В редакции
10. Законов КР от 6 июля 2016 года № 99, 20 октября 2017 года N 178, 30 марта 2018 года N 33)
11. Кыргызстан в цифрах Нацстатком КР -Б., 2023 г.
12. Социально - экономическое положение КР. Нацстатком КР – Б., 2021 г.
13. Статистический ежегодник КР. Нацстатком КР – Б., 2024 г.